

**ОСОБЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ШАМАНИЗМА В МАВЕРАННАХРЕ В ПЕРИОД ТЕМУРИДОВ**

Кенжаев Сардор Нурмурод угли

независимый соискатель кафедры общественных наук Бухарского государственного педагогического института, доктор философии (PhD) по историческим наукам, доцент.

sardorkenjaye46@gmail.com

+998931445555

Аннотация: В данной статье анализируются особенности сохранения и изменения некоторых элементов шаманизма, существовавших с древних времен на территории Мавераннахра, в эпоху Темуридов. В статье освещается степень трансформации обычаев, обрядов, народных взглядов и религиозных представлений, связанных с шаманизмом, под влиянием ислама. Также изучаются взаимоотношения между официальной религиозной средой и местными верованиями в эпоху Темуридов, их отражение в культурной жизни и традиционные взгляды, сохранившиеся в образе жизни народа.

Ключевые слова: Мавераннахр, Темуриды, шаманизм, вера, обряд, традиция, синкретизм, трансформация, исламизация, фольклор, наследие, этнокультура.

В результате поднятия научных взглядов на теорию фольклора на уровень современной культурной антропологии сформировались новые научные взгляды на то, что ритуальный фольклор, являющийся составной частью народного творчества, представляет собой систему многофункциональных и многогранных художественных текстов, выраженных посредством поэтического мышления и искусства слова. Это позволяет всесторонне глубоко изучить обрядовый фольклор тюркских народов, в том числе фольклорные произведения, связанные с магией слова в узбекском устном народном творчестве, как одну из устных форм самовыражения, обосновать, что эти художественные тексты сформировались в непосредственной связи с древними верованиями и шаманскими ритуалами, определить эволюционное совершенствование народного мышления. В мировой фольклористике новые научные выводы по выявлению системы архетипов, связанных с древнейшими мифопоэтическими представлениями, и определению их места в развитии

Global Academic Conference on Research and Innovation

поэтического мышления показали, что обрядовые сказания, связанные с шаманизмом, являются составной частью архаического фольклора. В результате филологического анализа фольклорных произведений, связанных с магией слова, сохранившихся в историко-фольклорном процессе в силу наличия определенной жизненной потребности, в качестве образца поэтического текста выявлена сущность фольклора шаманских обрядов как сложного синкретического этнофольклорного явления, состоящего из художественного слова, ритуальных действий и музыкально-драматической композиции.

В частности, благодаря анализу фольклора шаманских обрядов, относящегося к древнему слою устного народного творчества, в аспекте семиотики, психоанализа и теории художественного текста были выявлены мифопоэтические функции слова в художественном тексте. Результаты таких новых исследований стали основой для определения особенностей узбекских шаманских легенд как своеобразных образцов искусства слова, приобретающих сакральную сущность, а также для выяснения влияния шаманских традиций на развитие художественного мышления. В фольклористике тюркских народов проделана определенная работа по сбору и изучению фольклора шаманских обрядов. В частности, в произведении "Девону лугатит турк" Махмуда Кашгари, известного лингвиста XI века, приводится словосочетание "qam arwash arwadi" с участием слова "кам" в значении "шаман," то есть "шаман лечил средствами заклинания".

В 1894 году в "Книге справочников Самаркандской области" была опубликована статья Л. Симоновой (Хохраковой) о церемонии "чорчироқ" самаркандских гадал. Л.П. Потапов из Хорезмского научно-исследовательского института, участвовавший в государственной экспедиции Узбекистана, записал ритуальные песни шаманов, в частности, образцы шаманских легенд. Эти материалы были опубликованы Я. Таубе в 1995 году. В исследованиях Г.П.Снесарева, возглавлявшего Хорезмскую этнографическую экспедицию Института этнологии Российской Академии наук, проведенную в 1954-1961 годах, были проанализированы доисламские верования и обряды хорезмийцев, в том числе обряды "алас," "сук чиқариш," "чорсув," "чилла кесу," "фол чиқариш," "порхонлик," "кучирма."

Global Academic Conference on Research and Innovation

С начала XX века легенды о шаманах тюркских народов, проживающих на территории России, в частности, о шаманах якутов, впервые были записаны Г.В. Ксенофонтовым. Н.Пантусов опубликовал статью, посвященную анализу обряда "пери уйнатмак" бахши-таранчи. В данной статье таранчи приводит шаманскую легенду, описывающую процесс принятия шаманизма бахши. В 1910 году В.Г.Богараз в своем исследовании шаманизма народов Северо-Восточной Азии приводил текст легенды о том, как шаман по имени Тинет принял шаманизм. После этого легенды, посвященные шаманам тюркских племен и связанным с ними приключениям, были зафиксированы в исследовании С. Малова, посвященном остаткам шаманизма у желтых уйгуров.

К 1990-м годам этнограф А.О.Булатов, изучая признаки шаманизма в верованиях дагестанцев, высказывает свои взгляды на шаманскую болезнь и шаманские легенды. Монография известного русского фольклориста Е.С.Новика "Обычай и фольклор в сибирском шаманизме," опубликованная в 1984 году, сыграла важную роль в научном исследовании фольклора шаманских обрядов. Также известно, что ученый-фольклорист Е.С.Новик в 1978 году создала исследование, посвященное проблеме поэтики шаманских легенд. К 2010 году М.В.Пурбуева исследовала образ шамана в бурятском фольклоре. Объектом его исследования были шаманские легенды. К 2011 году Е.Н.Дувакин под научным руководством профессора Е.С.Новика защитил кандидатскую диссертацию на тему "Шаманские легенды народов Сибири: состав сюжетов-мотивов и ареальное распространение." Е.Н.Дувакин проанализировал около 500 текстов шаманских легенд народов Сибири и разработал каталог показателей мотивов. В узбекской фольклористике сказания, художественно выражающие детали, направленные на объяснение заключения шамана, начали записываться фольклористом О.Каюмовым в 1990-х годах. В 2020 году защитил докторскую диссертацию на тему "Узбекский шаманский ритуальный фольклор."

По мнению фольклориста Е.С. Новика, термин "Шаманские легенды" относится только к рассказам, где главным героем является шаман. Что касается их жанровых особенностей, то они характеризуются стилем повествования, охватывающим широкий спектр событий, от мемуаров и бличек, мифов до легенд и преданий. Это делает корпус текстов удобным

лабораторным материалом, поскольку жанровая категория играет большую роль в области устного повествования. По мнению Е.С.Новика, устные прозаические рассказы, в которых главным героем является шаман и описываются события, происходившие вокруг шамана, представляют собой шаманские легенды. По нашему мнению, говоря о рассказе, ученый имел в виду стиль изложения действительности. Е.Н.Дувакин в своей диссертационной работе о мотивном составе сюжета шаманских легенд Сибири отмечает, что исторический факт, лежащий в основе сюжета шаманских легенд, не встречается в других источниках, он излагается только исполнителем как исторический факт.

В заключение можно сказать, что в период империи Тимуридов ассимиляция представителей шаманизма в состав населения проявилась как длительный социокультурный процесс. В результате усиления статуса ислама в государственной и общественной жизни многие традиции шаманизма постепенно адаптировались к новой религиозной и культурной среде. При этом некоторые шаманские обычаи, обряды и народные взгляды сохранились в составе местной культуры и приобрели новое содержание.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1) Бекимбетов А.М. Қорақалпоқ халқ афсоналарининг ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва сюжет таркиби. Филол. фан. бўйича фалсафа докт. (PhD) дисс. Автореф. – Тошкент – 2020. 25-В.

2) Leonid Pavlovič Potapovs Materialien zur Kultergeschichte der Uzbeken aus den jahren 1928-1930. Mit begleitenden Worten des Sammlers herausgegeben und eingeleitet von Jakob Taube // Turcologica. – Wiesbaden, 1995. – p. 197 -205.

3) Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. 1-том. – Тошкент: Фан, 1960. – Б.280.

4) Новик Е.С. Фольклор – обряд – верования: опыт структурно-семиотического изучения текстов устной культуры. Диссертация в форме научного доклада по совокупности опубликованных работ на соискание ученой степени доктора филологических наук. – Москва, 1995. – С. 29.

5) Симонова (Хохрякова) Л. Чародейство, гадание и лечение сартянок в Самарканде // Справочная книжка Самаркандской области 1894 года. – Самарканд, 1894. – С. 90 -122. S.N.Kenjayeov. Amir Temurning

Global Academic Conference on Research and Innovation

tashqi siyosatida Tibet xalqlari va buddaviylik // Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti 2025.04.04. 167-170-b.

6) S.N.Kenjayeв Amir Temur Ko'ragon davrida xristian dini vakillariga munosabat // // Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti №10. 2025. 144-147-b.

7) S.N.Kenjayeв . Amir Temur davrida mintaqada katolik cherkovi faoliyati // Scienceproblems.Uz ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari № 10 (5)-2025. 19-23-b.

8) Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – С. 23 -72.

